

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ**LEGAL ASPECTS OF REMOTE WORK****ГРАБЛИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ,***студент,**Санкт-Петербургский государственный университет.***GRABLIN ROMAN VALERIEVICH,***student,**St. Petersburg State University.*

В данной статье рассматривается удаленная работа как форма трудовой занятости, в частности, проанализированы ее юридические аспекты. Приводится сравнение правового регулирования фриланса и дистанционной работы по трудовому договору. Проанализированы достоинства и недостатки данных форм занятости с точки зрения как работника (исполнителя), так и работодателя (заказчика). Раскрываются проблемные вопросы законодательного регулирования, связанные с применением информационно-коммуникативных технологий при выполнении работы, а также с отсутствием закрепленного за работником конкретного рабочего места. Обосновывается положение о том, что наемный труд не может быть отнесен к категории «удаленная работа», закрепленной в российском трудовом законодательстве.

This article discusses remote work as a form of employment, in particular, its legal aspects are analyzed. A comparison of the legal regulation of freelancing and remote work under an employment contract is given. The advantages and disadvantages of these forms of employment are analyzed from the point of view of both the employee (performer) and the employer (customer). The problematic issues of legislative regulation related to the use of information and communication technologies in the performance of work, as well as the absence of a specific workplace assigned to an employee, are revealed. The article substantiates the position that hired labor cannot be classified as "remote work", fixed in the Russian labor legislation.

Ключевые слова: трудовое право, трудовое законодательство, гражданское право, удаленная работа, дистанционная работа, трудовой договор, договор гражданско-правового характера, наемный труд.

Key words: labour law, labour legislation, civil law, remote work, teleworking, employment contract, civil law contract, hired labour.

Впервые термин «telecommuting», обозначающий удаленную работу (изначально только в рамках трудового договора), был введен в США ученым Джеком Ниллесом, продвигавшим идею о большей эффективности деятельности организации при взаимодействии ее работников с использованием средств связи без потребности в их постоянном нахождении на территории предприятия [13, с. 10]. Эта концепция была поддержана американским правительством и внедрена в ряд отраслей для разрешения проблем дефицита рабочих кадров в отдаленных районах, а также проблемы транспортной загруженности городов-мегаполисов. Впоследствии идея была использована в Евросоюзе для увеличения взаимодействия между странами-участницами [6, с. 1]. С увеличением числа регионов, обеспеченных скоростным Интернетом, удаленная работа начала свое развитие и в России.

Ученые-юристы предлагают свои определения и трактовки термина «удаленная работа». Например, И. Шендрик определяет удаленную работу как «выполнение работником своих обязанностей вне офиса» [11, с. 25]. А.В. Слепов удаленной работой считает исполнение работником своих трудовых обязанностей, определенных трудовым договором, вне места нахождения работодателя или его структурного подразделения и вне подконтрольного работодателю рабочего места с использованием средств связи для необходимой коммуникации работника и работодателя [9, с. 15]. Авторы данных определений акцентируют внимание именно на наличии трудовых отношений в основе удаленной работы.

В 2013-м году в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ, ТК РФ) была введена отдельная глава, посвященная регулированию труда дистанционных работников, где упоминался термин «дистанционная работа», к содержанию которого наиболее близка трактовка, предложенная А.В. Слеповым. При этом до недавнего внесения изменений в положения Трудового кодекса РФ определения термина «удаленная работа» в российском законодательстве не содержалось, что порождало возникновение множества толкований его значения. В частности, дискуссионным был вопрос о том, является ли «дистанционная» и «удаленная работа» тождественными понятиями и может ли, например, фриланс как форма занятости так же относиться к удаленной работе [6, с. 1]. Удаленную работу по трудовому договору и фриланс объединяет факт выполнения своих обязанностей работником или исполнителем вне конкретно определенного рабочего места, что позволяет считать их видами удаленной занятости. В данной статье термин «фриланс» используется для обозначения именно электронного фриланса, то есть такой формы занятости, при которой работа выполняется удаленно от заказчика с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Лица, работающие в рамках электронного фриланса, являются самозанятыми, а их труд – самостоятельным. Они обладают большей независимостью, не подчиняются хозяйской власти заказчика, а труд, по общему правилу, не носит личный характер. В то же время удаленная работа по трудовому договору основывается именно на трудовых отношениях, что влияет на правовое регулирование в этой сфере. Если суть удаленной работы по трудовому договору состоит в выполнении работы (установленной трудовой функции) в значении трудового права, то фрилансер выполняет работу в гражданско-правовом смысле, и при этом в обоих случаях работа понимается как определенная трудовая деятельность человека. Таким образом, исходя из самого содержания термина «удаленная работа», электронный фриланс все же можно отнести к понятию удаленной работы, но с рядом вышеупомянутых особенностей и уточнений.

Иллюстрация одного из подходов к определению удаленной работы (Рис. 1).

Рис. 1. Удаленная работа.

Возникает вопрос о том, можно ли рассматривать надомную работу в качестве удаленной. Согласно положениям статьи 310 Трудового кодекса РФ, под надомной работой пони-

мается «выполнение работы на дому» [3], то есть вне подконтрольного работодателю рабочего места, в связи с чем ее иногда могут относить к удаленной работе. Данный вид занятости имеет свои особенности: инструменты и механизмы, используемые для выполнения работником своей трудовой функции, приобретаются им за свой счет либо предоставляются работодателем; в реализации трудовой функции могут принимать участие родственники работника, однако при этом они не вступают в трудовые правоотношения с работодателем (ст. 310 ТК РФ). Термин «наемный труд» находит свое отражение и в нормативно-правовых актах Международной организации труда, согласно которым, наемной работе присущи следующие характеристики: выполнение трудовой функции вне производственных помещений подконтрольных работодателю, но в соответствии с его указаниями; работа выполняется за вознаграждение, и ее результатом являются товары или услуги [1]. Таким образом, данные особенности наемной работы как формы занятости, установленные Международной организацией труда, позволяют нам рассматривать ее и в качестве удаленной. Тем не менее, для надомной работы в контексте российского трудового законодательства не свойственна коммуникация между сторонами трудовых отношений исключительно посредством сети Интернет без необходимости личных взаимодействий, результатом работы является материальный, овеществленный объект. Кроме того, места выполнения трудовой функции определяется условиями трудового договора вполне конкретно: место жительства работника, в то время как для дистанционных работников и фрилансеров место выполнения работы, как правило, не конкретизируется. Соответственно, надомную работу не следует рассматривать как один из видов удаленной работы.

В 2020-м году глава об особенностях регулирования труда дистанционных работников была изложена в новой редакции, в которой термин «дистанционная работа» был приравнен к «удаленной работе», в силу чего относить фриланс или труд надомных работников к удаленной работе стало невозможным с точки зрения буквального толкования действующего законодательства: фриланс – из-за его гражданско-правовой специфики, противоречащей легальной дефиниции; надомную работу – по причине обособления института удаленной работы в трудовом праве.

Таким образом, с позиции буквального толкования законодательства можно определить термин «удаленная работа» как вид занятости, в соответствии с которым работник и работодатель не взаимодействуют при личных встречах, а используют различные средства связи, посредством чего происходит обмен необходимыми задачами, указаниями и результатами работы.

Наличие множества подходов к определению термина «удаленная работа», в свою очередь, создает сложности для характеристики понятия удаленного работника и его сопоставления с дистанционным работником. Так, по одной из точек зрения, к удаленным работникам могут относиться как фрилансеры, так и дистанционные работники, то есть это некая обобщающая категория для всех, кто выполняет работу дистанционно (как в рамках гражданских, так и трудовых правоотношений). Если же исходить из буквального толкования законодательства, то удаленных работников следует приравнивать к дистанционным, то есть исключительно к работникам, дистанционно выполняющим свою трудовую функцию по трудовому договору, категория фрилансеров в таком случае является полностью обособленной и не относится к удаленным работникам.

Феномен удаленной работы с момента своего возникновения совершенствовался и подвергался различным изменениям. На данный момент можно выделить ряд особенностей, характеризующих удаленную работу и позволяющих отграничить ее от иных видов трудовой деятельности.

Главной особенностью удаленной работы по трудовому договору (как и фриланса) является отсутствие у работника (исполнителя), закрепленного за ним рабочего места. Работу

можно выполнять, находясь в любой точке планеты, при условии возможности выхода на связь с работодателем или заказчиком. Это, в свою очередь, образует преимущества как для работника, так и для работодателя:

1. Экономия ресурсов и сокращение издержек. Работодатель получает возможность снизить расходы на содержание рабочих мест, на оборудование и т.д. Работник при этом получает больше свободного времени, становится более мобильным, уменьшаются траты на дорогу до места работы, и снижается уровень стресса. Работник сталкивается с меньшим количеством отвлекающих факторов и приобретает реальную возможность максимально продуктивно организовать свой рабочий процесс.

2. Реализация социальной функции. Работник, находясь на удаленной работе, может принимать больше участия в исполнении своих, например, родительских обязанностей. Кроме того, появление удаленной работы позволяет лицам с ограниченными возможностями реализовывать свою способность к труду. Таким образом, внедрение удаленной работы служит на благо интересам всего общества в социальной сфере.

3. Оздоровление корпоративной обстановки. Сокращение личных взаимодействий при выполнении своих трудовых функций приводит к снижению вероятности возникновения межличностных конфликтов как между работником и работодателем, так и между работниками в коллективе. Это позволяет работнику концентрироваться исключительно на выполнении поставленных задач, а работодателю – на получении требуемого результата.

4. Вклад в решение проблемы безработицы. Увеличение числа форм занятости позволяет привлечь большее количество людей на рынок труда, процесс работы облегчается, возникает прирост рабочей силы из регионов, где наблюдается дефицит рабочих мест в каких-либо отраслях или для определенной специальности.

Отметим, что для фриланса, в силу отсутствия у исполнителя определенного рабочего места, также характерны некоторые из перечисленных достоинств: экономия ресурсов, реализация социальной функции и решение проблемы безработицы.

Тем не менее, удаленная работа как форма занятости имеет и ряд недостатков:

1. Снижение контроля за деятельностью работника со стороны работодателя в связи с удаленным характером труда может приводить к потере в качестве результатов выполненной работы, поскольку работодателю сложнее регулировать и влиять на рабочий процесс, а работник не всегда способен адекватно организовать его самостоятельно, отвечая всем запросам и потребностям работодателя. Поскольку регламентация непосредственно процесса труда характерна больше для трудовых, а не гражданско-правовых правоотношений, то это больше относится к удаленной работе по трудовому договору. Отсутствие контроля работодателя может снижать мотивацию и заинтересованность работников, что влечет необходимость формирования системы дополнительных вознаграждений и поощрений.

2. Сложности в применении политики оплаты труда. Так, работодатель лишается возможности использования повременной модели оплаты труда, так как вести учет отработанного времени при удаленной работе, как правило, становится затруднительным, поскольку работники получают большую свободу при организации режима своего рабочего времени. Это так же имеет большее отношение к удаленной работе по трудовому договору, так как при выполнении работы в рамках фриланса чаще всего применяется модель оплаты, при которой расчет вознаграждения происходит по результату выполненной работы. Необходимость оценивать результаты выполненной работы каждым работником усиливает нагрузку на бухгалтерский штаб организации.

3. Коллизии законодательства различных государств. Поскольку работодатель может вступать в правоотношения с лицами, являющимися резидентами другого государства и находящимися на его территории, возможно возникновение затруднений, например, с налогообложением. Эта проблема также является актуальной и для фриланса.

Стоит также отметить, что использование таких форм занятости, как удаленная работа по трудовому договору и фриланс, возможно не во всех сферах трудовой деятельности, то есть на данный момент она не обладает качеством универсальности. Работники или исполнители, выполняющие свои функции удаленно, не могут быть привлечены, например, для работ, связанных с безопасностью и необходимостью защиты каких-либо сведений и данных, поскольку в силу своей специфики доступ к такой информации должен обеспечиваться непосредственно на рабочем месте в пределах территории организации для их наибольшей защищенности. В то же время наиболее благоприятными отраслями и профессиональными областями для интеграции удаленной работы как формы занятости являются информационные технологии, продажи и маркетинг, так как данные виды деятельности по своему характеру требуют меньшей степени личного физического взаимодействия между работниками и работодателем, а выполнение своей рабочей функции не связано с нахождением работника в конкретном месте [12, с. 129].

Несмотря на то, что фриланс и удаленная работа имеют общие характеристики, эти формы занятости существенно отличаются друг от друга и требуют разграничения, поскольку от того, к какому виду удаленной работы относится та или иная деятельность, будет зависеть применяемая к отношениям модель правового регулирования и, соответственно, объем прав и обязанностей сторон. Для достижения наиболее эффективного выполнения поставленных задач и минимизации издержек на их реализацию предприятие может выбрать один из доступных сегодня путей менеджмента рабочих кадров.

В первую очередь, компания может нанять и содержать собственный штат работников, заключив с ними трудовые договоры и вступив таким образом в трудовые правоотношения. В таком случае, если работник реализует свою трудовую функцию без физического присутствия на своем рабочем месте, то его формой занятости будет являться удаленная работа по трудовому договору [7, с. 36]. Как было отмечено, организация (работодатель) и частное физическое лицо (работник) вступают в трудовые правоотношения, соответственно, к ним в силу их специфики подлежат применению нормы трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Работник получает все предусмотренные нормативной базой права и необходимые гарантии, но для работодателя это влечет возникновение трудовых обязанностей и связанных с этим обременений.

Поскольку вступление в трудовые отношения с наемными работниками сопровождается дополнительными обременениями для компании-работодателя, организации могут выбрать иной подход к своей кадровой политике для снижения объема своей ответственности. Так, в последнее время предприятия проявляют большой интерес к модели найма фрилансеров для получения результатов, оказываемой ими работы [12, с. 129]. Основная идея в применении данной кадровой модели заключается в том, что для выполнения определенных задач компания привлекает специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, но заключает с ними гражданско-правовые договоры, то есть вступает в гражданские правоотношения. Одним из преимуществ для хозяйствующего субъекта в этом случае является возможность более эффективного подбора персонала, так как оценивается компетенция исполнителя для конкретно определенной задачи или какого-либо проекта – функция лица, привлекаемого в качестве исполнителя, существенно сужается в сравнении с трудовой функцией наемного работника (она, как правило, шире, так как работник нанимается для более длительного сотрудничества и выполнения большего числа задач). Кроме того, взаимодействие с исполнителем в гражданско-правовом поле позволяет компании снизить издержки, связанные с социальным обеспечением и реализацией предусмотренных гарантий для наемных работников.

Однако использование услуг фрилансеров возможно для реализации не всех рабочих функций и задач. Одной из характеристик работы в рамках фриланса является ее однократ-

ность, краткосрочность и непостоянный характер [10, с. 32], поскольку только это позволяет сторонам правоотношений оставаться гражданско-правовом поле. В случае, если характер труда не соответствует данным критериям и если отношения фактически становятся трудовыми, то закрепление их в форме гражданско-правового договора создает для организации-заказчика риски их последующего признания трудовыми, особенно если труд приобретает системный характер, становится личным, а сам процесс труда подвергается регламентации со стороны работодателя (ст. 19.1 ТК РФ). Таким образом, возможность выбора между формой занятости в виде фриланса или удаленной работы по трудовому договору не всегда может в полной мере осуществляться субъектами отношений самостоятельно – в определенных случаях форма занятости будет предопределена характером и существом работы.

Фриланс как форма занятости обладает преимуществами не только для заказчика, но и для исполнителя. Во-первых, фрилансер получает возможность полного контроля над своим графиком занятости – он может самостоятельно регулировать объем взятой на себя работы. Поскольку до достижения согласия по всем необходимым условиям выполнения исполнителем работы над проектом стороны не состоят в правоотношениях по выполнению работы, фрилансер осуществляет более гибкий выбор заказчиков и может свободно отказаться от нежелательной для него задачи. Это основные преимущества фриланса в сравнении с удаленной работой по трудовому договору. Лицо, выполняющее работу посредством фриланса, обладает большей независимостью, чем удаленный работник по трудовому договору: фрилансеры могут работать на большое количество заказчиков, что позволяет им избежать серьезного ущерба или потерь при, например, банкротстве одного из заказчиков. В то же время банкротство или ликвидация работодателя создает значительные трудности, связанные с дальнейшими поисками нового работодателя, для лиц, работающих по трудовым договорам, так как их занятость зависит от конкретной организации-работодателя.

Тем не менее, такая форма занятости как фриланс обладает серьезным недостатком для исполнителя – отсутствием социальных гарантий. Заказчик и исполнитель действуют в рамках гражданско-правовых отношений, соответственно, все предусмотренные трудовым законодательством гарантии работника не распространяются на фрилансера, а у организации-заказчика не возникает таких обязанностей по отношению к исполнителю. Так, фрилансеры менее защищены от немотивированного прекращения правоотношений отношений со стороны заказчика – они могут требовать лишь возмещения убытков (ст. 15 Гражданского Кодекса Российской Федерации), в то время как удаленные работники по трудовому договору могут рассчитывать на восстановление на прежней работе, выплаты среднего заработка за период вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда (ст.ст. 237, 394 ТК РФ). В целом, с точки зрения предоставления дополнительных гарантий, удаленные работники по трудовому договору получают их, поскольку являются экономически более слабой стороной, и таким образом реализуется социальное назначение трудового права [5, с. 71]. Лица, работающие в рамках фриланса, не могут претендовать на такого рода гарантии и привилегии, так как выступают стороной гражданских правоотношений, основанных на равенстве [4, с. 112], и предполагаются юридически равными другой стороне – заказчику. Также одним из недостатков фриланса для исполнителей является меньшая стабильность в сравнении с удаленной работой по трудовому договору. Проекты, реализуемые фрилансером, обычно не носят долгосрочного или бессрочного характера, что создает необходимость в постоянном поиске новых заказчиков, это может затруднять некоторые процессы: например, прогнозирование дохода. Кроме того, фрилансеры оборудуют рабочее место исключительно за свой счет, что приводит к увеличению их расходов.

Фриланс и удаленная работа по трудовому договору отличаются друг от друга и тем, как происходит процесс поиска работодателя или заказчика и последующего оформления правоотношений сторон. В случае с фрилансом этот процесс происходит на специальных

площадках (интернет-биржах), где заказчики размещают объявления о необходимости выполнения того или иного задания, а исполнители – о готовности приступить к выполнению определенной работы, там же посредством обмена сообщениями заключается сделка и стороны вступают в правоотношения по поводу выполнения работ [8, с. 10].

Механизм взаимодействия между потенциальными удаленными работниками и работодателями имеет свои отличия и особенности. Этот процесс, по существу, не отличается от классического приема наемного работника в штат компании. Процесс вступления в трудовые отношения будет полностью регулироваться трудовым законодательством с несколькими особенностями. Поскольку сама работа будет носить удаленный характер, то и предоставление резюме, необходимой документации и проведение собеседования также возможно с использованием каналов связи, таких как сеть Интернет.

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в научном сообществе на данный момент так и не сформировалось единого подхода к тому, что именно следует понимать под удаленной работой: относится ли электронный фриланс к данному понятию, либо он должен считаться полностью обособленным видом деятельности, а удаленную работу необходимо рассматривать лишь в контексте трудовых правоотношений. Тем не менее, как фриланс, так и удаленная работа по трудовому договору имеют достаточно сходств, которые позволяют объединять их в одну категорию по некоторым характеристикам, но в то же время эти явления не тождественны, им свойственны и свои различия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конвенция Международной организации труда N 177 о надомном труде (Женева, 20 июня 1996 г.) URL: https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51–ФЗ (ред. от 16.04.2022) // Собрании законодательства Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022) // Российская газета от 31 декабря 2001 г. N 256. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683.
4. Российское гражданское право: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с.
5. Трудовое право России в 2 т. Том 1. Общая часть / Е.Б. Хохлов [и др.]; ответственный редактор Е.Б. Хохлов, В.А. Сафонов. 8-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. 231 с.
6. Гебриаль В.Н. Социальные аспекты феномена дистанционной работы как нового вида трудовых отношений // Государственное управление. Электронный вестник. 2008. № 17. С. 1-10.
7. Емельянова О.Я., Самсонов В.С., Шершень И.В. Дистанционная деятельность как актуальная форма занятости работников на мировом рынке труда // РСЭУ. 2019. №2 (45). С. 35-41.
8. Конобевцев Ф.Д., Лаас Н.И., Гурова Е.В., Романова И.А. Удаленная работа: технологии и опыт организации // Вестник ГУУ. 2019. №7. С. 9-17.
9. Слепов А.В. Дистанционный труд. Как перевести офисных сотрудников на удаленную работу // Трудовые споры. 2013. № 6. URL: <https://e.tspor.ru/313592>.
10. Чуланова О.Л., Чуланов Д.В. Применение фриланса на современном рынке труда: подходы, преимущества и недостатки // Материалы Афанасьевских чтений. 2017. №3 (20). С. 31-39.
11. Шендрик И. Удаленная работа – мечта или наказание? // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 2011. № 10. URL: <https://delo-press.ru/journals/staff/tekhnologii-effektivnosti/38097-udalennaya-rabota-mechta-ili-nakazanie>.
12. Ямщиков С.В., Кравченко А.Л. Социокультурные особенности фриланса // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2019. №11. С. 128-131.

13. Nilles Jack M. The Telecommunications-Transportation Tradeoff: Options for Tomorrow. Wiley, 1976. URL: https://openlibrary.org/books/OL4887389M/The_Telecommunications-transportation_tradeoff.

© Граблин Р.В., 2023.